

O'RTA OSIYO IQLIM RESURSLARI (QUYOSH ENERGIYASI, SHAMOL ENERGIYASI, GELIORESURS)

Andijon davlat Pedagogika insitituti

3-bosqich talabasi Keldiboyeva Gulira'no

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'rta Osiyo iqlim resurslari haqida qisqacha ma'lumot beriladi. Bundan tashqari iqlim resurslaridan elektr-energiya olishning samarali yo'llari haqida ham fikrlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: O'rta Osiyo, iqlim, quyosh energiyasi, shamol energiyasi, gelioresurs, gidrotermal energiya, resurs, energiya.

Annotation: This article provides brief information about Central Asian climate resources. In addition, ideas about effective ways of obtaining electricity from climate resources were also mentioned.

keywords: Central Asia, climate, solar energy, wind energy, helioresource, hydrothermal energy, resource, energy

Аннотация: В данной статье представлена краткая информация о климатических ресурсах Центральной Азии. Кроме того, были упомянуты идеи об эффективных способах получения электроэнергии из климатических ресурсов.

Ключевые слова: Центральная Азия, климат, солнечная энергетика, ветроэнергетика, гелиоресурсы, гидротермальная энергетика, ресурс, энергия."

O'rta Osiyo iqlimi, asosan quruq va yarim quruq bo'lib, mintaqaning iqlim resurslari turlicha va ulardan samarali foydalanish iqtisodiy rivojlanish uchun muhim ahamiyatga ega. O'rta Osiyo davlatlari — O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston, Qirg'iziston va Tojikiston — keng cho'llar, sahrolar, tog'li hududlar va daryo tizimlariga ega. Quruq va yarim quruq iqlim: O'rta Osiyo mintaqasi asosan quruq va yarim quruq hududlar bilan qoplanib, yillik yomg'ir miqdori kam bo'ladi.

Mintaqaning eng ko'p yomg'ir yog'adigan joylari tog'li hududlarda joylashgan, lekin umumiy miqdor deyarli 100 mm dan kam.

Issiq yozlar va sovuq qishlar: Yozda harorat 40°C ga yetishi mumkin, qishda esa tog'li hududlarda juda sovuq bo'ladi. Bu ekstremal iqlim sharoitlari, ayniqsa, qishloq xo'jaligi uchun muhim omil hisoblanadi. Quyosh energiyasi toza, yangilanadigan va cheksiz manba bo'lib, global issiqlik muammosi va atrof-muhitni ifloslanishidan qochish uchun muhim rol o'ynaydi.

Quyosh energiyasi — bu quyoshdan olinadigan energiya bo'lib, u quyosh nurlarining yoritilishi yoki issiqligi orqali hosil bo'ladi. Quyosh energiyasi asosan quyoshning elektromagnit nurlari (ya'ni, yorug'lik va infraqizil nurlar) va issiqlikdan foydalangan holda ishlaydi. Quyosh energiyasi ikki asosiy shaklda ishlatiladi:

1. Foton energiyasi (quyosh nurlari): Quyosh nurlari fotonlar shaklida bo'lib, ular quyosh panellaridan (fotoselli batareyalar) o'zgarib, elektr energiyasiga aylanadi.

2. Issiqlik energiyasi: Quyosh nurlari yerga tushib, issiqlik energiyasini hosil qiladi. Ushbu issiqlik energiyasidan quyosh kollektorlari yordamida suvni isitish yoki boshqa issiqlik ishlab chiqarish maqsadida foydalanish mumkin.

Shamol energetikasi — fan va texnikaning shamol oqimining kinetik energiyasidan mexanik, elektr va issiqlik energiyasi olishda foydalanish usullarini, nazariy asoslarini ishlab chiquvchi va xalq xujaligida shamol energiyasidan foydalanish tarmoqlari hamda yullarini belgilovchi sohasi. Shamol energiyasidan foydalanishning asosiy usuli — shamol turbinalari (yoki shamol generatorlari)dir. Bu turbinalar havo oqimi tomonidan aylantiriladi, va bu aylanish energiyasini elektr energiyasiga aylantiradi. Shamol turbinalarini quruqlikda yoki dengizda o'rnatish mumkin. Shamol energiyasi — bu havoning harakati orqali olinadigan energiyadir. Shamol energiyasini asosan shamol turbinalari (generatorlar) yordamida elektr energiyasiga aylantirish mumkin. Shamol energiyasi qayta tiklanadigan energiya manbai bo'lib, u tabiiy va ekologik toza energiya manbaidir.

Shamol energiyasining ishlash prinsipi quyidagicha: shamol turbinasi qanotlari shamol harakati bilan buriladi, bu esa rotorni harakatga keltiradi. Rotorning harakatlanishi mexanik energiya hosil qiladi, bu esa generator orqali elektr energiyasiga aylantiriladi.

Shamol energiyasi bir nechta afzalliklarga ega:

Ekologik tozalik: Shamol energiyasi ishlatilganda, atrof-muhitga zarar etkazilmaydi, chunki u karbon dioksid yoki boshqa zararli gazlarni chiqarmaydi. Qayta tiklanadigan: Shamol doimiy ravishda mavjud bo'lib, uni qayta-qayta ishlatish mumkin. Zarur energiya manbai: Shamol energiyasi uzoq muddatli va barqaror energiya ta'minoti uchun imkoniyat yaratadi.

Gelioresurs — bu geologik manbalar, asosan yerning geotermal resurslariga taalluqli bo'lib, ular o'z ichiga issiqlik energiyasi, mineral va kimyoviy moddalarning yer osti suvlari yoki qattiq shaklda mavjud bo'lishi mumkin. Gelioresurslar bir necha turga bo'linadi, jumladan:

1. Geotermal energiya: Yerning ichki qismi tomonidan ishlab chiqarilgan issiqlik. Bu issiqlik yer osti suvlari yoki magma tomonidan saqlanadi va uni issiqlik energiyasiga aylantirish mumkin.

2. Mineral suvlar: Yer ostidagi tabiiy suvlar, ularda turli xil mineral moddalar bo'ladi va ba'zi hollarda ularni davolash maqsadida ishlatish mumkin.

3. Yer osti issiqlik manbalari: Yerni qazish orqali issiqlik olish yoki geotermal energiya o'rnatish tizimlarida foydalaniladi.

Gelioresurslar insoniyat uchun katta iqtisodiy va ekologik ahamiyatga ega. Ular yangi energiya manbalarini yaratishda, sanoat va isitish tizimlarida ishlatiladi, shuningdek, mineral suvlar va boshqa tabiiy resurslar orqali turizm va sog'liqni saqlash sohalarida ham foydalidir.

Xulosa va takliflar:

O'zbekiston Respublikasining o'ziga xos iqlim sharoitlarida qayta tiklanuvchi energiya man'alaridan foydalanishning kelajagi judayam porloq. Ayniqsa, bu

quyosh energiyasiga tegishli. O'zbekistonning quyosh energiyasi bo'yicha yalpi salohiyati 50 973 mln. tonna neft ekvivalentiga teng deb baholanadi, bu esa respublika hududidagi hozirgacha tekshirilgan barcha qayta tiklanuvchi energiya manbalarining 99,7 % iga teng. Dunyoda foydalaniladigan qayta tiklanuvchi energiya turlaridan biri shamol energiyasidir. O'zbekistonda shamol energiyasining yalpi salohiyati 2,2 mln.t.n.e. deb baholangan. O'zbekiston hududining geografik holatiga ko'ra, shamol oqimlari mavsumiy xarakterga ega. Tekisliklarda shamolning yillik o'rtacha tezligi 2,0-5,6 m/sek ni tashkil qiladi.

Ko'p yillik tadqiqotlar O'zbekiston xududida 8ta gidrotermal resurslar havzalarini aniqlash imkonini berdi. Geotermal resurslarning yalpi salohiyati 244,2 ming tonna shartli yoqilgi deb baholangan, texnikaviy salohiyati esa aniqlanmagan. Geotermal suvlarning eng katta salohiyati Farhona vodiysiga (Namangan viloyati - 42,6 ming tonna shartli yoqilg'i) va Buxoro viloyatiga -81,2 ming tonna shartli yoqilg'i to'g'ri keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kazuo Matsuda, Yasuki Kansha, Chihiro Fushimo, Atsushi Tsutsumi, Akira Kishimoto. Advanced Energy Saving and its Applications in Industry. Japan - «Springer», 2013. - 94 P
2. Аллаев К.Р. Электроэнергетика Узбекистана и мира, - Т.: Fan va texnologiya, 2009. -463 с.
3. Аллаев К.Р. Энергетика мира и Узбекистана, — Т.: Moliya, 2007. -388 с.
4. Elektr tarmoqlari va sistemalari: uslubiy qo'llanma/ O'zR O O'MTV; Rasulov A.N., Taslimov A.D., Mamarasulova F.S., Raxmonov I.U.-Toshkent: TDTU, 2014. - 90 b.

5. Xoshimov F.A., Taslimov A.D. Energiya tejamkorligi asoslari. O'quv qo'llanma. - T.: Voris, 2014.

6. Karimov X.G., Bobojonov M.Q. Avtomatik boshqarish va roslash nazariyasi asoslari. O'quv qo'llanma. - T.: Intellekt ekspert, 2014.